

ВТОРИЧНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ ГАЛЬВАНОТЕХНИКЕ

¹А.Н.Расулов, ²А.М.Танирбергенов

^{1,2}Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15427493>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы анализа возможности применения вторичного источника тока питающего от трехфазной системе для гальванических станков. В качестве вторичного источника использована трехфазно – однофазный стабилизатор тока, осуществляется применением явление резонанса токов, отрицательный участок характеристики компенсируется прямолинейной характеристикой конденсаторов, включенной между фазами и выходной однофазный ток остается стабильным при применение выходного напряжения и сопротивление ванны. Для выпрямление стабилизированного тока ванны применено схема Ларионова.

Гальванические покрытия находят применение на всех опросах машиностроения и металлообработки. Особенность гальванических процессов заключается в использовании низкого постоянного напряжения при больших постоянных токах. Необходимость качественного изменения гальванопокрытий при требуемом конструктивном увеличении размеров гальванически покрываемых изделий вызывает повышение требований к точности стабилизации параметров преобразователей по току, напряжению, плотности тока. Преобразователи для гальванотехнике должны отвечать ряду специфических требований, в том числе относящихся и к диапазону их параметров, которые вытекают из режимов и условий их эксплуатации:

- Выходная напряжения от 12 до 115 В;
- Номинальные токи от 100 до 500 А;
- Плавное регулирование (от нуля до номинального) выходного напряжения;
- Автоматическая стабилизация выходных параметров тока, напряжения и плотности тока в гальванической ванне во всем диапазоне;
- Защита преобразователя от коротких замыканий по стороне постоянного и переменного тока, перегрузка и перегрева полупроводникового элемента;
- Установка преобразователей в непосредственной близости от гальванической ванны;
- Требования технологии гальванопокрытий поставили задачу улучшения точности стабилизации тока и напряжения преобразователей до 3% номинального значения. Точность стабилизации плотности тока должна улучшиться до минимального значения.
- Применение выпрямителей в процессе гальванопокрытей в широком токовом диапазоне открыла возможности создание устройств автоматизации процесса гальванике.

На рис.1 показана схема замещения вторичного источника, где параллельный феррорезонансный контур, включенный последовательно с линией индуктивностью L_0 , соединяется ёмкостями C_2 и C_3 по схеме треугольника подключаются к трехфазной сети.

Рис.1 Схема замещения вторичного источника

Анализ вольт-амперных характеристик отдельных участков цепи показал, что параллельный феррорезонансный контур последовательно выключенный с линией индуктивностью, имеет S-образную характеристику с широкой зоной падающего участка. Как показали экспериментальные наблюдения, в широком диапазоне изменения входного напряжения и сопротивления нагрузки, когда падающий участок S-образной характеристики феррорезонансной ветви компенсируется характеристикой конденсаторов C_2 и C_3 .

REFERENCES

1. Экономичность режимов электрических сетей. Москва, энергоатом издат-1984. 116
2. Кадыров Т.М. Электроферромагнитные цепи, обладающие широким падающим участком на амплитудой и фазной характеристике “известия вузов”, электромеханика. 1988, С. 26-30, №7.
3. Н.Н.Бондаренко, В.Б.Братолобов. Низковольтные преобразователи для гальванотехники и электрохимических станков. Москва. Энергоатом издат-1987, стр. 182.
4. Ибадуллаев М.У. Расулов А.Н, Рузиназаров М.Р. Стабилизация тока в двухфазно-однофазных цепях 1117 проблемы энерго_и ресурсосбережения: 2018. №3-4, -с 134-135.